

F-SOAIP（生活支援記録法）とは、多職種協働によるミクロ・メゾ・マクロレベルの実践過程において、生活モデルの視点から、当事者ニーズや観察、支援の根拠、働きかけと当事者の反応等を「F（焦点）」「S（主観的情報・利用者の言葉等）」「O（客観的情報）」「A（アセスメント・考えたこと）」「I（介入・対応したこと）」「P（今後の予定）」の項目で可視化し、PDC Aサイクルに多面的効果を生むリフレクティブな経過記録の方法。

今回は、合併により新たになった兵庫県多可町におけるF-SOAPの導入成果と、相談支援の質向上を飛躍的に後押しした町全体でのケアマネジャー業務デジタル化の実証の取り組みについて紹介する。

多可町の地域包括ケアシステム実現めざす挑戦 ～F-SOAIP導入による多機関多職種連携と働き方改革～

多可町ふくし相談支援課 課長 櫻本和久

多機関多職種連携の鍵は記録の共有

兵庫県多可町は、兵庫県のほぼ中央に位置し、2005年11月に旧3町が合併し、新たな町として現在に至っています。合併に際し、地域特性を活かし魅力あるまちづくりのため、様々な施策を展開しています。

福祉分野では、介護保険制度改正を翌年に控え、新町発足後ただちに地域包括支援センターを立ち上げる準備を進めました。直営の在宅介護支援センターから多可町全域を支援できるよう直営の地域包括支援センターを整備し、その他の在宅介護支援センターをブランチとして連携し、多可町の高齢者施策に取り組んできました。

多可町は中山間地の小さな自治体ですので、少子高齢化の波は都市部と比べると早い段階から訪れ、全国平均の20年先を進んでいる状況で、高齢者の医療・介護サービス利用はどうしても高くなっています。利用にあたり、介護認定の相談から認知症、権利擁護など、地域からの相談も増え、ご本人や

家族、民生委員さんを含めた地域、支援している専門職など多方面から舞い込み、専門職も対応に苦慮しているのが現状です。

新町発足当時、医療から福祉全般を健康福祉課が幅広く対応してきましたが、近年それぞれの課題も複雑化し、分野毎に専門性を高めるべく、所管課を分け対応することとなりました。しかし、一つひとつの課題はやはり各課で実施する事業との連携をすることも多く、そのため、支援経過の記録により情報共有が必要となってきます。支援経過はそれぞれの課題に対応した職員を考えをまとめたものです。そのときにどのような課題が発生し、どう考え、どう対応したのか？職員それぞれの記録手法がまちまちだとその記録を読んでも、内容が読み取れず職員に直接聞かないといけないこととなってしまいます。

相談から支援まで対応に時間を要し、その経過を記録するためにそれぞれが時間を使い、丁寧に記録をしているのに、その記録で分からなければ、振り返ることはできません。専門職の違い

があるからこそ、記録手法を統一化すれば、記録が統一化され、読み取ることも容易になる。そう考えていた2019年8月、F-SOAIP（生活支援記録法）と出会いました。

F-SOAIPによる記録法統一の 有用性実感

新たな記録システム導入（株TKCの福祉相談支援システム¹⁾）に先立ち、まずは地域包括支援センターの相談援助職、健康課保健師、障害者相談支援員を対象にF-SOAIPの研修を実施しました。

医療現場での統一した記録法（SOAP）から発展させたF-SOAIPは、SOAPに福祉現場での支援時の焦点（F）と対応した実施内容（I）を付け加えたことで、それぞれの項目ごとに整理して記録をできるようになり、結果として対応したプランの全体像が読み取れるようになりました。

それでも専門職は日々マニュアル片手に記録をしているため、記録に関する

る省力化にはつなげることは難しいのが現状です。そういった意味で、記録時間を削減することよりも振り返る際、確認のため読み取る時間の短縮につながっています。初回相談やケースを振り返る際、自分のケースも他者のケースも過去の記録がないか一度は確認します。その時に確認する作業時間の短縮は相談支援に余裕を生んでくれるものとこの記録法に期待をしています。

行政内の連携から町内事業所の専門職へ繋ぐ

記録法の見直しは行政内の少ない範囲から検討を始めました。それでも専門職との調整は日々の業務に加えての見直し作業となるため、受入れは難しく、さらにそれを行政だけでなく地域に広げることは、さらに難しさがあります。それぞれの現場に記録システムが導入されている事業所もあれば、システム化出来ていない事業所もあります。やはりまだまだ紙ベースでの記録をしている事業所は多くありました。

ただ、今回の記録法はシステムに左右されるものではありません。F-SO AIPで書き方の統一化を図るためです。システムの有無によって、左右されることはなく、F-SO AIPの導入自体は比較的容易にできます。

多可町では医療事業所から福祉事業所まで専門職の連携を図るため、2012年からネットワークづくりをはじめ、在宅医療介護連携推進協議会により、町内の分野別の研修を実施しながらスタッフ間の顔の見える関係づくりに取り組んできました。記録法を普及啓発するため、今回は様々な分野に対し合同研修を企画して、2020年2月に実施しました2)。個人的に参加するスタッフ、職

場の記録を見直そうとするスタッフなど様々な職種にたくさんの参加していただき、F-SO AIPの理解も深めることができました。現在では、相談記録がシステム化された支援システムも導入し、経過記録の入力支援にもつながっているところもあります。しかし、全てのシステムでF-SO AIPの入力支援機能はありませんので、項目立てて記録することを職種毎に考えながら支援経過を記録しているところではあります。

また、ひとりの相談援助職が特定の利用者に対し、最後まで支援できるわけでもありません。行政職員だけでなく、事業所職員も人事異動により、支援ケースは引き継いでいきます。これまでの支援経過が職員自身、利用者やその家族の思いをどう受け止め、必要な支援をどう検討したかケースの引継書として、そのまま申し送りできる記録へと変化しているのではと思っています。

これは単にケースを引き継ぐだけではなく、職員不在の際も別の職員が対応を検討する際にも役立ちます。結果、新人へのOJTツールとして人材育成や別職員による緊急対応にも活用できること、また、一つのケース対応を引き継ぐだけでなく、記録法が統一されることで、カンファレンスなどの多職種連携での情報交換にも活用でき、情報共有ツールとしても認識できます。

記録は振り返りながらまとめていくため時間がかかります。職種によって考え方も違い、その人の能力によって文章も違います。F-SO AIPによる記録法の統一は項目立てることで記録を要約化することができます。そうすることで自分にとっても他者から見てもわかりやすい記録になっていきます。研修を受講した専門職からのアンケートでは、記録の仕方を変えるだけで、アセスメントやモニタ

リングなど関わり方の質の向上にもつながるなど積極的な感想もいただきました。現場のスタッフは利用者の生活の質を高めるために、今もそれぞれの立場で研鑽しながら記録をしています³⁾。

F-SO AIPを有用活用し連携強化と働き方改革を

項目毎に記録するスタイルが定着化しても、徐々にそれぞれの項目内での叙述的な記述に戻ってしまう場合もあります。F-SO AIPには要約的用法と経時的用法があることから、これらを使い分けた書き方、考え方を含め、振り返りの研修をしながら、多可町の相談援助職や事業所スタッフにとって少しでも事務軽減と支援の質の向上につながればと期待をするところです。

なお資料(p38)は、振り返りの研修時に受講者に提出してもらった「F-SO AIPワークシート【OJT版】」の記載例になります。業務では既にF-SO AIPを導入していても、ワークシートの③④⑤⑦⑧欄に見られるように、新たな気づきや学び、課題があるものです。

本町のネットワークはまだまだ発展途上です。新型コロナの影響で対面研修が減少したことと、自粛期間が長かったことで各部署の職員も異動(p39へ続く)

プロフィール

櫻本和久

平成5年、兵庫県八千代町役場入職。平成17年11月多可町に新設合併。企画課⇒総務課⇒行政経営課⇒住民課⇒健康福祉課⇒福祉課⇒ふくし相談支援課にて勤務。現在、ふくし相談支援課となり地域包括支援センター業務とともに複合課題の調整などの相談支援の見直しに取り組んでいる。

② S O A I P	① 援助が困難・うまくいった／書けていない・書けている		F S O A I P	③ 今回は長いので、複数のFにするのか、どこまで書けばよいかに迷う→就労支援の適用検討 箇条書きとする。 時系列的には、冒頭に記載すべき？ 下線部は「I」に相当
	F	体調、1日の生活、これまでの職業歴について確認し、日中の居場所の「B」勧奨。		
	S	体調悪いとこない。歯はボロボロだが歯医者には行っていない。お金がない。朝7時くらいに叔父を送迎している。夕方は家の電話に叔父から連絡があり迎えに行き買い物に行っている。コンビニは高いので行くことはない。仕事を迎えに行った際にスーパーに買い物に行く。調理はすることはなく、惣菜を購入して食べている。たばこは吸っている。洗濯はしているが、シャワーはしていない。髪は自分で切っている。叔父の送迎以外は基本は家において新聞を読んでいる。TVはない。昼間は特に何もしていないので暇である。やりたいことも特にない。仕事について今まで色々な仕事をやってきて、チップの検品作業、コンクリートの型枠の仕事、U字溝の製造などしてきた。日中の居場所の「B」を勧奨するも、「いいです」と拒否。		
	O (C)	ハローワークと一緒に行くのはどうか。興味ある仕事やできる仕事、したい仕事が見つかるかもしれない。自分も一緒に同行することは可能である。		
	S	ハローワークは自分で行ったことがある。ハローワークに行くことは考えてみる。		
	O	玄関先で挨拶をするが応答なし。叔父から依頼のあったお米を持ってきたことを、ボランティア団体のCさんが伝えると部屋から、ボロシャツとジャージ姿で玄関まで出てこられる。問いかけたことに対しては、一言、二言くらいの返答あり。シャワーはしていないと言うが、髪のパタつきもなく、臭いすることはなく、定期的にシャワーされているような感じである。		
A	日中の居場所というよりは、短時間の就労を勧めていく必要がある。ただ、本人も仕事について問われることに対して、ストレスもあり、どこまで専門職として介入すればよいか。Cさんとハローワークに行けるように話を勧めていくべきか。アウトリーチ事業にてD医師より見立てを確認してもらうことも必要か。次回訪問時にD医師の同行訪問勧めていくか。			
P	生活困窮者支援チーム会議にて対応検討。継続実施			
				④ できたこと 既に業務に導入している。
				⑤ 難しかったこと ・面談時に会話のやりとりが長くなった際に、どの段階で区切りをつけて次の段階に記載すべきか。 →専門職が質問した事柄に対して、本人から発言があった内容を同じ段落に記載し続けると読み返した際にわかりづらい部分もある。

⑥	F	就労支援の適用検討	⑦ ワーク前後の気づき・学び・変化 ・ Sを内容によって【 】で大枠を分けて、記載することで、自分だけではなく、記録を読む他の職員にもわかりやすくなり、記録が整理される。 ・ S、Aについて①、②と冒頭に数字を振ることにより、何に対してどう考えたのかがわかりやすくなることを学んだ。 ・ SとAを記録の中で数字を振り連動性を持たせることにより、クライアントの発言に対して、支援者側がどう見立てを行ったのかが明確になることを学んだ。 ・ Aの重要性に関して再確認。Aを丁寧に記載することで、対応した支援者が不在のときにどう考えていたのかわかり、引継ぎ時にも役立つことを学び、今後の記録に活かしていきたい。
	O	・玄関先で挨拶をするが応答なし。 ・ボランティア団体のCさんが叔父から依頼のあったお米を持ってきたことを伝えると部屋から、ボロシャツとジャージ姿で玄関まで出て来る。 ・問いかけたことに対しては、一言、二言くらいの返答あり。 ・シャワーはしていないと言うが、髪のパタつきもなく、臭いすることはなく、定期的にシャワーされているような様子。	
	I	体調、1日の生活、これまでの職業歴について確認	
	S	①【体調・生活】 ・体調悪いとこない。歯はボロボロだが歯医者には行っていない。 ・調理はすることはなく、惣菜を購入して食べている。たばこは吸っている。 ・洗濯はしている。シャワーはしていない。髪は自分で切っている。 ②【活動・コミュニケーション】 ・朝7時くらいに叔父を送迎している。夕方は家の電話に叔父から連絡があり迎えに行き買い物に行っている。 ・叔父の送迎以外は基本は家において○○新聞を読んでいる。TVはない。 ・昼間は特に何もしていないので暇である。やりたいことも特にない。 ③【生計・仕事】 ・お金がない。コンビニは高いので行くことはない。仕事を迎えに行った際にスーパーに買い物に行く。 ・仕事について今まで色々な仕事をやってきた。	
	I	日中の居場所の「B」を勧奨	
	S	「いいです」と拒否	
	O (C)	ハローワークと一緒に行くのはどうか。興味ある仕事やできる仕事、したい仕事が見つかるかもしれない。自分も一緒に同行することは可能である。	
	S	ハローワークは自分で行ったことがある。ハローワークに行くことは考えてみる。	
	A	③ 【就労支援の要否】 ・日中の居場所というよりも、短時間の就労を勧めていく必要がある。 ・ただ、本人も仕事について問われることに対して、ストレスもあり、どこまで専門職として介入すればよいか。 ・Cさんとハローワークに行けるように話を勧めていくべきか。 【アウトリーチ事業の要否】 ・アウトリーチ事業にてD医師より見立てを確認してもらうことも必要か。次回訪問時に、D医師の同行訪問勧めていくか。	
	P	生活困窮者支援チーム会議にて対応検討。継続実施	
			⑧ 今後の課題 ・自分の記録を見返した時に、Sの整理、Aを具体的に記載が行えていく、今後の課題になる。 ・ただ漠然と記録を行うのではなく、特にS,A,Pを関連づけて記録を記載していくことで、文章記載能力ではなく、支援の幅も広がると思うので、丁寧な記録入力を心掛けていきたい。

となり、せっかく築いた関係性が薄まってしまったことは少し残念に感じています。

コロナ禍前の生活に戻りつつある社会情勢とは別に、医療や福祉現場はいつまでもコロナ禍同様の一定の制限は必要な状況です。

利用者が安心して地域生活が送れるよう、支援しているスタッフの事務軽減、ストレス軽減とともにスムーズな連携につながるよう今後も努めたいと考えて

います。

1) 櫻本和久「まちぐるみの地域包括ケアシステム構築に向けた情報連携推進のために～F-SOAIPを搭載した(株)TKCの福祉相談支援システムの導入に向けて」(連載 DX時代の地域共生社会をF-SOAIPで推進～行政による先駆的实践～第3回 自治体向け福祉相談支援システムを基盤としたデータ活用～マイクロからマクロレベルにおけるPDCAサイクルの促進)『住民行政の窓』2021年3月号

2) 多可町主催によるF-SOAIP研修はその後も、2023年9月には振り返りコースと初心者

コースとして開催した。全国で同じ福祉相談支援システムを導入している自治体の担当者もオブザーバーとして招聘した。同日、F-SOAIP実践・教育研究所主催で実施した自治体担当者交流会も含めて、沖縄県～山形県まで約30自治体参加が参加した。なかには、一自治体で10部署(生活保護、保育、児童、障害、高齢、教育、情報等)からの参加もあった。

3) 足立由紀(兵庫県多可町ふくし相談支援課総合相談担当/保健師)「地域ぐるみのF-SOAIP普及・定着の先進例 総合相談におけるF-SOAIP活用」(DX時代の重層的支援体制整備事業にPDCAサイクルを促進するF-SOAIP～EBPMをめざして(5) F-SOAIP搭載の記録システム活用等による保健師の好事例報告)『自治実務セミナー』2024年6月号

効率的なF-SOAIPの記録に向けて 兵庫県多可町と実証

～音声テキスト化AI「ミルモレコーダー」を使ったアプローチ～

株式会社ウェルモ 代表取締役会長兼社長 鹿野 佑介

株式会社ウェルモ¹⁾は、2024年度の兵庫県事業「ひょうごTECHイノベーションプロジェクト」²⁾の複合課題「多可町紙から卒業！ケアマネジャー業務デジタル化への挑戦」³⁾に、採択されました。

多可町では主に2つの課題があり、(1)ケアマネジャーが利用者様やそのご家族から聞き取る内容を手書きでメモに残しているが、その量が多く大変であるということ、(2)その聞き取り内容を支援経過記録としてF-SOAIP方式でシステムに入力しているが、メモと記憶を頼りに白紙の状態から入力するため時間がかかること、です。

これらの課題へのアプローチとして、弊社の音声テキスト化AI「ミルモレコーダー」⁴⁾β版)を活用した実証を多可町と協働で進めています。

ミルモレコーダーは、パソコンとスマー

トフォンのどちらでも利用できるWebアプリケーションで、介護や医療等で日常的に使われる単語をAIに学習させているため、介護に関する単語の認識精度が高いという点が強みです。聞き取りの場では、スマートフォン等を利用してミルモレコーダーに会話を録音することで、メモの負担を軽減します。同時に文字起こしされますので、その場で編集も可能です。支援経過記録をシステムに入力する時には、文字起こしされたテキストや生成AIによる要約を活用し、簡便に入力が可能となります。さらに実証では、効率的にF-SOAIP方式で記録ができることを目指した要約にも挑戦します。

以上のようなアプローチで、ケアマネジャーの皆様の業務効率化およびケアの質の向上への貢献を目指します。

- 1) <https://welmo.co.jp/>
- 2) <https://hyogo-tech.jp/>
- 3) <https://hyogo-tech.jp/project/2024-taka-1/>
- 4) <https://lp.recorder.milmo.jp/>

プロフィール

鹿野 佑介

(株)ウェルモ 代表取締役会長兼社長、(一社)日本ケアテック協会会長、東京大学高齢社会総合研究機構共同研究員、大阪府出身。(株)ワークスアプリケーションズにて人事領域のITコンサルタントとして従事。その後、介護現場の働きがいに課題意識を持ち計400法人を超える介護事業所でのボランティアやインタビューを実施。2013年、(株)ウェルモを創業。2024年、厚生労働省ヘルスケアスタートアップ等の振興・支援策検討プロジェクトチーム 介護テックタスクフォース 主査。

AI活用により介護サービスの充実と 介護人材不足の両立を期待

兵庫県多可町長 吉田一四

多可町は、兵庫県のほぼ中央に位置し、「敬老の日」の発祥の町でもあります。「住みたい町・住み続けたい町」の実現に向けて、子育て支援、行政サービス向上、地域産業育成と積極的企業誘致、生涯学習と生きがいあふれるまちづくり、といった4つのチャレンジを展開しています。

今般、兵庫県が取り組む「ひょうご TECHイノベーションプロジェクト」にお

いて、本町が応募していた「介護支援専門員等の業務効率の向上」のテーマで、3本もの課題が採択されました。

そのうちの1つ、支援経過記録支援では地域包括支援センターの介護支援専門員等の業務効率の向上のために、「要支援対象者の訪問、電話、窓口での相談支援として、音声データからAIによる自動要約を行う仕組みの実証」を行うものとなっています。

今後、少子高齢・人口減少対策に力を入れていくことが重要です。このプロジェクトの成功は、当町の住民サービス向上にとって、社会のインフラというべき相談支援や介護サービスの充実と福祉・介護人材不足の両立を図るといった画期的な成果をもたらすとともに、その成果を多可町から全国発信できますことを期待しております。

自治体とスタートアップの協働による 社会・地域課題解決への期待

兵庫県産業労働部新産業課長 前川 学

兵庫県では、県内の社会課題・地域課題とスタートアップ事業者等をマッチングさせ、課題解決を図り、実証で得られた成果を県内外に横展開していく「ひょうご TECHイノベーションプロジェクト」に取り組んでいます。

多可町では本事業を通じて、(株)ウェルモとタッグを組み、F-SOAIPによる

支援経過記録のシステム入力をベースに、文字起こしツールとAIを活用して事務作業の効率化を実現し・介護本来の要支援対象者等とのコミュニケーションに重点をおける環境を構築することを目指されています。

このほか、多可町では介護支援専門員の業務効率化をテーマに、「AIによ

るケアプランのレコメンド機能の実証」、「介護支援専門員の訪問ルート構築支援の実証」にも取り組まれており、これら複数のアプローチにより全国の介護支援専門員に共通する課題の解決策を見出し、多可町・兵庫県発の新たな価値創造につながることを期待しています。

解説

F-SOAIP導入自治体のDX ～介護支援専門員の諸課題解決～

一般社団法人F-SOAIP実践・教育研究所 共同代表理事
埼玉県立大学 瀧末憲子／国際医療福祉大学 小嶋章吾

多可町長と兵庫県より応援メッセージをいただいたことに深謝申し上げます。多可町が全国自治体に先駆けて(株)TKCの福祉相談支援システムを導入したのは櫻本氏のリーダーシップによるものであった。今般の新たな挑戦※は、介護支援専門員を巡る諸課題に向き合い、

働き方改革等の諸施策にも適うものである。介護支援業務に実績のある(株)ウェルモの参画により、一連の取り組みに相乗効果が発揮されることも期待される。ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会開催の最中、多領域の相談支援や介護にも汎用性ある新シ

テムの実証成果が、今春にも創出される意義も大きい。本誌連載第3弾の最終号が、ケアマネジャーの皆様にとって希望となることを願いたい。

※生成AI活用によるF-SOAIP記録がワークシート(38頁)の①として提示されても、専門職が②のように修正できることで質向上も実現できる。

リハビリテーション、介護・福祉、医療・経営など、専門分野を中心に動画を配信しています。また、厚生労働省課長会議の様様を無料でお届けしています。ぜひご利用ください。

医療福祉eチャンネルが新しくなりました!

マルチデバイス

Windows PC、Mac OS
スマートフォン、タブレット
で視聴可能になりました。

マルチブラウザ

主要ブラウザソフトで視聴可能になりました。

※未対応の場合もあります

※すでに会員登録されている方は、お持ちのアカウントID (もしくはご登録のメールアドレス) でログインすることが出来ます。パスワードは従来通りです。

主な配信番組

※肩書等は撮影当時のものです

燃えよ、作業療法士!
～日本の明日の作業療法を革新する～

共生社会の実現や多様性に強い専門職として、教育の場・仕事の場・生活の場作りに、作業療法士の支援力が求められています。各地域の課題や、それらの解決に関わる果敢な取組を学びながら、半世紀になる日本の作業療法の革新を目指していきます。(全15回)

第13回「知的・発達障がい児・者の地域でのサービスの連携 ～管理者の視点から～」
講師：藤沢 正樹氏 (社会福祉法人日本キングス・ガーデン 守谷市障がい者福祉センター 施設長)

人生を豊かにする性差医学・医療

性差医学・医療は、1950年代に米国で創設され、日本では約20年の歴史があります。人間の一生である生老病死には全て性差があり、この点を踏まえて、教育や医療を行うことがますます重要な時代になってきています。本講座では、性差医学・医療の第一線で活躍されている方々を講師にお迎えし、性差を理解して人生を豊かにする知識を提供いたします。(全5回)

第2回「ジャーナリズムから見た性差」
講師：大熊 由紀子氏 (国際医療福祉大学大学院 教授)

自立支援型ケアマネジメント・自立支援介護

「基礎知識の学習」と「事例検討」の二本立てで、実践力をつけていきます。

- | | |
|------------------|------------------------|
| 第1回 ケアマネジメントを考える | 第7回 ケアマネジメントのための基礎知識1 |
| 第2回 アセスメント1 | 第8回 ケアマネジメントのための基礎知識2 |
| 第3回 アセスメント2 | 第9回 ケアマネジメントのための基礎知識3 |
| 第4回 困難事例 | 第10回 ケアマネジメントのための基礎知識4 |
| 第5回 サービス担当者会議 | 第11回 認知症ケア1 |
| 第6回 ケアマネジャーの生きる道 | 第12回 認知症ケア2 |
| | 第13回 自立支援介護は最良の治療 |

竹内 孝仁氏 (国際医療福祉大学大学院 教授)

インターネット動画配信

医療福祉 eチャンネル

http://www.ch774.com

メールでのお問い合わせ
info@iryofukushi.com

お電話でのお問い合わせ
0120-870-774 (前9:00～後5:00 土・日・祝を除く)

〒107-8402 東京都港区赤坂4-1-26 10階 TEL:03-6230-0160 FAX:03-6230-0161 (株)IHWメディアサービス